

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4743939>

УДК 544.725

ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕРМОДИНАМИКИ СОРБЦИИ КРАСИТЕЛЯ ПРЯМОЙ КРАСНЫЙ 2С МОДИФИЦИРОВАННЫМИ ЦЕЛЛЮЛОЗНЫМИ СОРБЕНТАМИ

К.А. Левина,

студент 4 курса, напр. подготовки «Химия»

А.В. Лысенко,

к.х.н., доц.,

Юго-Западный государственный университет,

г. Курск

Аннотация: Работа посвящена исследованию термодинамических кривых сорбции прямого красителя красный 2С из водных растворов. В качестве сорбента использованы различные модификации древесных березовых опилок. С целью улучшения сорбционных свойств осуществлялась химическая модификация сорбента щавелевой кислотой и гидроксидом натрия различных концентраций. Получены изотермы сорбции. Проанализирована величина избыточной (гиббсовской) сорбции красителя. Наибольшее значение избыточной сорбции красного 2С отмечено при использовании древесных опилок, модифицированных 5 % водным раствором гидроксида натрия.

Ключевые слова: сорбция, прямые красители, термодинамика, модификация, древесные опилки, изотермы, сточные воды, фотометрия

STUDY OF DYE SORPTION THERMODYNAMICS DIRECT RED 2 WITH MODIFIED CELLULOSE SORBENTS

K.A. Levina,

4th year student, ex. preparation "Chemistry"

A.V. Lysenko,

Ph.D., Assistant Professor,

Southwestern State University,

Kursk

Annotation: The work is devoted to the study of thermodynamic curves of sorption of the direct dye red 2C from aqueous solutions. Various modifications of birch sawdust were used as a sorbent. In order to improve the sorption properties, the sorbent was chemically modified with oxalic acid and sodium hydroxide of various concentrations. Sorption isotherms were obtained. The excess (Gibbsian) sorption of the dye is analyzed. The highest value of excessive sorption of red 2C was observed when using sawdust modified with a 5 % aqueous solution of sodium hydroxide.

Keywords: sorption, direct dyes, thermodynamics, modification, sawdust, isotherms, waste water, photometry

В современном мире тяжело найти одежду, не подверженную крашению. Даже если мы не замечаем, но все: от джинсов и толстовок до белых блузок, изготовлено из окрашенных тканей [1]. Впервые идея крашения материалов появилась в человеческой культуре десятки тысяч лет назад. Первому официальному артефакту – окрашенному льняному полотну – более 30000 лет [2]. В качестве красильных предметов использовали природные материалы: растительные экстракты, пигменты животного происхождения, минералы, грибы.

Научный прорыв произошел в 1865 году, когда химик из Англии Уильям Перкин впервые синтезировал синтетический краситель мовеин, окрашивающий материалы в пурпурные оттенки, которые в те времена были одними из самых дорогостоящих. В дальнейшем химия и промышленность развивалась с огромной скоростью: промышленная революция, автоматизация производств, изобретения новых синтетических химических соединений. Красители стали получать различными способами [3].

Популярностью в крашении тканей на промышленном уровне пользуются прямые красители. Процесс крашения происходит в водных растворах красителей при $pH = 6,0-6,5$. Известно, что на процесс крашения в зависимости от вида волокна на 1 кг ткани может уходить от 30 до 60 л воды, после чего образуются интенсивно окрашенные сточные воды, загрязняющие окружающую среду [4].

Прямые красители при проникновении в водный бассейн в составе сточных вод оказывают отрицательное воздействие на флору и фауну окружающего мира, нарушая экологическое равновесие, приводят к ухудшению органолептических показателей, уменьшению процентного содержания свободного кислорода, возрастает токсичность вод [5]. Все

это связано с высокотоксичными, мутагенными, канцерогенными, аллергическими свойствами прямых красителей.

Большинство методов очистки сточных вод являются трудоемкими, дорогостоящими, малоэффективными. Однако сорбция является методом, способным поглощать вещества до минимального или практически полного отсутствия остаточного концентрата [6]. Применение одного из самых дешевых и доступных сорбентов – древесных опилок как отходов древесно-перерабатывающей промышленности, позволяет выделить этот способ очистки среди остальных как наиболее актуальный. А способность легко подвергаться модификациям подтверждает верность выбора типа сорбента.

Изучение процесса термодинамики сорбции красителя прямой красный 2С исходными и модифицированными древесными опилками проводили из модельных водных растворов методом одноступенчатой статической сорбции [7]. Остаточную концентрацию красителя определяли фотометрическим методом по калибровочному графику с помощью спектрофотометра ПЭ5400УФ при максимуме светопоглощения для прямого красного 2С – 523 нм [8].

В качестве исходного сорбента для модификации выступали древесные берёзовые опилки с размером частиц не более 4,25 мм, отобранные методом сухого просеивания. Далее при соотношении $m_{\text{сорбента}}:m_{\text{модификатора}}$ (г/г) равном 1:15 проводили химическую активацию водными растворами следующими модификаторами: 1 % и 5 % гидроксид натрия (NaOH); 1 % и 5 % щавелевая кислота ($C_2H_2O_4$).

При изучении термодинамики сорбции прямого красного 2С использовали следующие соотношения: 2 г древесных опилок, время контакта 30 мин, 0,04 л раствора красителя красный 2С с исходной концентрацией от 0,001 до 0,1 г/л.

Для построения изотерм была рассчитана избыточная (гиббсовская) сорбция (Γ , ммоль/г) [9]:

$$\Gamma = \frac{(C_0 - C_p) \cdot V}{m}, (1)$$

где C_0 и C_p – начальная и равновесная концентрации водного раствора красителя прямой красный 2С соответственно, ммоль/л;

m – масса древесных опилок, г;

V – объём водного раствора красителя прямой красный 2С, л.

При изучении термодинамики процесса сорбции красителя прямой красный 2С целлюлозными сорбентами средняя погрешность сорбции составляет $\pm 0,005$ ммоль/г.

Полученные экспериментальные данные по изучению термодинамики процесса сорбции представлены на рисунке 1 в виде изотерм сорбции красителя прямой красный 2С целлюлозными сорбентами.

Рисунок 1 – Изотермы сорбции красителя прямой красный 2С целлюлозными сорбентами

По классификации, данной Брунауэром, Эмметом и Теллером (БЭТ), изотерма, характеризующая процесс сорбции прямого красителя красного 2С исходным целлюлозным сырьем, напоминает изотерму I типа. Прямая изотерма сорбции типа I отражает мономолекулярную адсорбцию. Выпуклые участки изотермы I типа указывают на наличие в сорбентах микропор. Крутизна изотермы I типа характеризует размер микропор сорбентов: в данном случае крутая кривая изотермы указывает на микропористый размер.

Изотерму сорбции красителя прямого красного 2С опилками, модифицированными 1 % водным раствором NaOH, также можно отнести к изотермам I типа, что указывает на мономолекулярную сорбцию и наличие микропор в сорбенте.

Изотерма сорбции красного 2С сорбентом, модифицированным 5 % водным раствором NaOH, в соответствии с классификацией БЭТ, напоминает IV тип. Данная S-образная кривая относится к переходно-пористым сорбентам. Выпуклые участки изотермы сорбции указывают на наличие в древесных опилках микропор, но, кроме того, имеют ещё и макропоры, на которые указывают вогнутые участки кривой. Чем круче изотерма, тем мельче микропоры. Нижняя часть S-образной кривой от

начала координат до точки перегиба соответствует образованию мономолекулярного слоя, а затем происходит полимолекулярная сорбция, объясняющая дальнейший подъем кривой.

Исходя из классификации БЭТ, изотерму сорбции прямого красителя красный 2С целлюлозным сорбентом, модифицированным 1 % щавелевой кислотой, можно отнести к II типу. Это указывает на полимолекулярную адсорбцию, присутствие микро- и макропор.

Изотерма сорбции красителя красный 2С древесными опилками, модифицированными 5 % щавелевой кислотой, напоминает I тип, что соответствует мономолекулярной сорбции и наличию микропор.

Полученные данные свидетельствуют о том, что оказывается влияние модификации сорбента на термодинамику сорбции прямого красителя красный 2С. Максимальная избыточная сорбция красителя прямого красного 2С отмечена для берёзовых опилок, модифицированных 5 % водным раствором NaOH.

Список литературы

[1] Левина К.А. Кинетика процесса адсорбции прямых красителей целлюлозным сырьем из промышленных вод [Текст]. / К.А. Левина, А.В. Лысенко. // Инновационный потенциал развития общества: взгляд молодых ученых: сборник научных статей Всероссийской научной конференции перспективных разработок: в 2-х томах. – Курск, 2020. 367-370 с.

[2] Лысенко А.В. Кинетика и константы скорости диффузии при сорбции прямых красителей древесными опилками [Текст]. / А.В. Лысенко, К.Ф. Янжив, К.А. Левина. // За нами будущее: взгляд молодых ученых на инновационное развитие общества: сборник научных статей Всероссийской молодежной научной конференции. – Курск, 2020. 155-159 с.

[3] Лысенко А.В. Влияние породы древесных опилок на адсорбционную очистку от катионных красителей [Текст]. / А.В. Лысенко, С.Е. Лямцев, И.В. Молокоедова. // Актуальные проблемы экологии и охраны труда: сборник статей VIII Международной научно-практической конференции: в 2 частях. – Курск, 2016. 286-290 с.

[4] Сазонова А.В. Перспективы использования природных сорбентов для очистки сточных вод от техногенных загрязнений [Текст]. / А.В. Сазонова, С.Е. Лямцев. // Известия Юго-Западного государственного

университета. Серия: Техника и технологии. – Курск, 2015. № 3 (16). 80-85 с.

[5] Шабалина К.И. Очистка сточных вод от прямых красителей отходами деревообрабатывающей промышленности [Текст]. / К.И. Шабалина, В.С. Мяснянкина, А.В. Лысенко, В.С. Мальцева. // Страна живет, пока работают заводы: сборник научных трудов Международной научно-технической конференции. – Курск, 2015. 388-391. с

[6] Лысенко А.В. Адсорбция прямых светопрочных красителей целлюлозным сырьем из водных растворов [Текст]. / А.В. Лысенко, К.А. Левина, Н.В. Кувардин. // Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Техника и технологии. – 2021. Т. 11. № 1. 114-129 с.

[7] Мальцева В.С. Исследование механизма сорбции фенола из сточных вод природными сорбентами [Текст]. / В.С. Мальцева, А.В. Сазонова. // Известия ЮЗГУ. Серия Физика и химия. – Курск, 2013. № 1. 65-74 с.

[8] Шабалина К.И. Влияние массы древесных опилок на степень сорбции прямых красителей из водных растворов в зависимости от рН среды [Текст]. / К.И. Шабалина, В.С. Мяснянкина, А.В. Сазонова. // Фундаментальные и прикладные исследования в области химии и экологии: материалы международной научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых. – Курск, 2015. 232-234 с.

[9] Левина К.А. Исследование кинетических кривых сорбции древесными опилками прямого синего КУ из водных растворов в зависимости от рН среды [Текст]. / К.А. Левина, А.А. Рухлина, А.В. Лысенко, Н.В. Кувардин. // Материалы XXV международной научно-практической конференции 21 век: фундаментальная наука и технологии – North Charleston, USA, 2021. 167-171 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Levina K.A. Kinetics of the process of adsorption of direct dyes by cellulose raw materials from industrial waters [Text]. / K.A. Levina, A.V. Lysenko. // Innovative potential of the development of society: the view of young scientists: collection of scientific articles of the All-Russian scientific conference of promising developments: in 2 volumes. – Kursk, 2020. 367-370 p.

[2] Lysenko A.V. Kinetics and rate constants of diffusion in the sorption of direct dyes by sawdust [Text]. / A.V. Lysenko, K.F. Yankiv, K.A. Levin. // The future is behind us: the view of young scientists on the innovative development of society: a collection of scientific articles of the All-Russian youth scientific conference. – Kursk, 2020. 155-159 p.

[3] Lysenko A.V. The influence of sawdust species on adsorptive cleaning from cationic dyes [Text]. / A.V. Lysenko, S.E. Lyamtsev, I.V. Molokoedova. // Actual problems of ecology and labor protection: collection of articles of the VIII International Scientific and Practical Conference: in 2 parts. – Kursk, 2016. 286-290 p.

[4] Sazonova A.V. Prospects for the use of natural sorbents for wastewater treatment from industrial pollution [Text]. / A.V. Sazonova, S.E. Lyamtsev. // News of the South-West State University. Series: Engineering and technology. – Kursk, 2015. No. 3 (16). 80-85 p.

[5] Shabalina K.I. Wastewater treatment from direct dyes with woodworking industry waste [Text]. / K.I. Shabalin, V.S. Myasnyankina, A.V. Lysenko, V.S. Maltsev. // The country lives while the factories are working: a collection of scientific papers of the International Scientific and Technical Conference. – Kursk, 2015. 388-391 p.

[6] Lysenko A.V. Adsorption of direct light-fast dyes by cellulose raw materials from aqueous solutions [Text]. / A.V. Lysenko, K.A. Levin, N.V. Kuvardin. // News of the South-West State University. Series: Engineering and technology. – 2021. T. 11.No. 1. 14-129 p.

[7] Maltseva V.S. Study of the mechanism of sorption of phenol from wastewater by natural sorbents [Text]. / V.S. Maltseva, A.V. Sazonov. // Izvestia YuZGU. Series Physics and Chemistry. – Kursk, 2013. No. 1. 65-74 p.

[8] Shabalina K.I. The influence of the mass of sawdust on the degree of sorption of direct dyes from aqueous solutions, depending on the pH of the medium [Text]. / K.I. Shabalin, V.S. Myasnyankina, A.V. Sazonov. // Fundamental and applied research in the field of chemistry and ecology:

materials of the international scientific-practical conference of students, graduate students and young scientists. – Kursk, 2015. 232-234 p.

[9] Levina K.A. Investigation of kinetic curves of sorption by sawdust of direct blue KU from aqueous solutions depending on the pH of the medium [Text]. / K.A. Levina, A.A. Rukhlina, A.V. Lysenko, N.V. Kuvardin. // Materials of the XXV International Scientific and Practical Conference 21st Century: Fundamental Science and Technology – North Charleston, USA, 2021. 167-171 p.

© К.А. Левина, А.В. Лысенко, 2021

Поступила в редакцию 30.03.2021

Принята к публикации 5.04.2021

Для цитирования:

Левина К.А., Лысенко А.В. Исследование термодинамики сорбции красителя прямой красный 2С модифицированными целлюлозными сорбентами // Инновационные научные исследования : сетевой журнал. 2021. № 4-1(6). С. 26-33. URL: <https://ip-journal.ru/>